

ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ МАЛЬОПИСІВ

Димова Анастасія ¹ [0009-0007-1520-3256]

¹ викладач кафедри дизайну, Запорізький національний університет, Україна
nastia4dymova@gmail.com

Анотація. Сьогодні ми бачимо тенденцією зростаючої популярності візуальної літератури. Беручи до уваги той факт, що комікси як самостійний жанр існує вже давно, в Україні ця індустрія тільки починає набирати оберти. Те що у країнах Заходу чи на далекому Сході сприймається як буденність, для нашого читача є новинкою, яка неминуче викликає інтерес. Мальюписи в Україні різноманітні та важко піддаються класифікації через свою різноманітність. Вони можуть бути поділені за тематикою, стилем, жанром, форматом та іншими параметрами. Різні художники та автори обирають власний підхід до створення мальюписів, що сприяє розмаїттю цього жанру.

Ключові слова: комікс, мальюпис, мистецький жанр.

Українські мальюписи є різноманітними та багатограними і їх класифікація визначається різними підходами, які відображають різні аспекти цього мистецького жанру. Важливо розглянути різні підходи до класифікації українських мальюписів для кращого розуміння їх різноманітності та важливості в сучасній культурі.

Так, згідно з В. Кравченко, українські мальюписи можна класифікувати за тематикою, жанром та формою. Щодо тематики, українські комікси можуть бути розділені на кілька категорій, таких як історичні, фантастичні, соціально-політичні тощо. Щодо жанру, українські комікси можуть бути класифіковані як пригодницькі, детективні, фентезі тощо. Щодо форми, українські комікси можуть бути розділені на кольорові та чорно-білі (Кравченко, 2015). У статті О. Мельник «Комікс як засіб збереження культурної спадщини та ідентичності» (Мельник, 2017) зазначено, що українські комікси можна класифікувати за допомогою таких критеріїв:

- жанр (пригодницький, фентезі, наукова фантастика тощо);
- формат (маленький формат, середнього формату тощо);
- тип (середовище розмови – мова або мовлення героя, наративний тип тощо);
- стиль малювання (манга-стиль, європейський стиль тощо);

- технологія виготовлення (ручне малювання або комп'ютерна графіка).

На думку О. Левченко українським мальописам притаманна велика розмаїтість тематик та жанрів (Левченко, 2018). Класифікація українських мальописів може бути здійснена за такими критеріями: тематика (фантастика, історичний комікс тощо), жанр (пригодницький комікс, детективний комікс тощо), форма (чорно-білий або кольоровий комікс).

В спільній праці Н. Баран та О. Гнаткович була зроблена спроба щодо класифікації українських мальописів. Вони ділять українські мальописи за типажем на три великі категорії (Баран, & Гнаткович, 2021, с. 37-42):

У першу категорію входять мальописи, які відповідають жанрам, що належать до нижчого рівня (Абрамчук 2016). Ці жанри включають:

- детективи (наприклад, «Хроніки Аптауна»);
- наукову фантастику (наприклад, «Майкл»);
- фентезі (наприклад, «Троє проти зла»);
- екшн і супергеройські мальописи (наприклад, «Укрмен»);
- військові драми (наприклад, «Кіборги»);
- жахи (наприклад, «Жах»);
- дитячі мальописи (наприклад, «Княжа Воля. Легенди Хом'якиєва») та інші (Баран, & Гнаткович, 2021, с. 39).

У другій категорії мальописи включають адаптації класичних українських літературних творів, які відомі своєю графічною формою. Ця тенденція відзначалася ще з 1993 року, коли видавництво «Генеза» вирішило випустити комікс «Страшна помста» на основі однойменної повісті Миколи Гоголя. Подальші адаптації класичних творів літератури також знайшли своє місце в цій тенденції, включаючи «Вій», «Ніч перед Різдвом» та «Тарас Бульба». Протягом 2000-х ця ініціатива розширилася на інші видавництва, такі як «Грані-Т», «Книга» і «Фрески», які розпочали видавати комікси на основі творів Івана Франка, Миколи Куліша, Григорія Квітки-Основ'яненка, Тараса Шевченка, Івана Котляревського та інших великих українських літераторів (Баран, & Гнаткович, 2021, с. 40).

3. Останню групу мальописів можна віднести до стилю, який визначив початок українського мальопису, як такого. Саме з цієї причини історичні мальописи заслуговують на окрему категорію. Цю групу можна поділити на дві підкатегорії, кожна з яких має власні функції.

Перша підкатегорія відрізняється сюжетною розповіддю про історичні події з набором сухих фактів, і її функцію можна описати як суто інформаційно-пізнавальну та освітню. Наприклад, мальописи цієї групи, такі як «Облога Києва печенігами», «Бій богатирів» чи «Володимир князь Київський», характеризуються викладенням сюжету від імені вигаданого чи реального героя, проте сам світ і події не виходять за межі історичної площини, можливого та реального. Отже, цей вид творів можна розглядати як адаптацію

історичних реалій через графічно-літературну призму.

Історичні мальюписи другої підкатегорії можна розглядати як поєднання історичних подій і жанрів категорій нижчого рівня, де історичне минуле служить основою твору. Таким чином, ці твори поєднують типи попередньої підкатегорії та першої категорії з жанровою різноманітністю. Наприклад, мальюписи на козацьку тематику, такі як «Максим Оса» та «Даогопак,» в стильовому плані можуть виступати як детектив та фентезі, відповідно, а події творів «Воля» розгортаються у фантастичному та стімпанк-середовищі на основі подій і персонажів Української революції 1917–1921 років. Такі графічні твори, завдяки свободі художнього вираження, легко піддаються аналізу щодо історичної достовірності та пошуку смислового підтексту, оскільки сюжет та світ розвиваються через призму уявлення та ідей авторів (Баран, & Гнаткович, 2021, с. 41).

У підсумку, різні підходи до класифікації українських мальюписів демонструють різнобарвність та багатогранність цього жанру. Мальюписи можна класифікувати за різними критеріями, такими як жанр, тематика, стиль, спосіб розповіді та призначення. Різні підходи враховують як історичні, так і сучасні реалії українського суспільства, дозволяючи адаптувати класифікацію під потреби конкретного дослідження або аналізу.

Класифікація мальюписів на основі жанру дозволяє виділити різні категорії, такі як супергеройські мальюписи, історичні мальюписи, графічні романи, гумористичні мальюписи та інші. Кожна з цих категорій має свої особливості та характерні риси.

Тематична класифікація дозволяє розглядати мальюписи за специфічною темою, такою як історичні події, національна ідентичність, суспільні проблеми чи культурна спадщина.

Класифікація за стилем враховує художній вираз та використання мистецьких прийомів у мальюписах. Вона дозволяє визначити стильові особливості та художній вираз кожного конкретного твору.

Спосіб розповіді та призначення також впливають на класифікацію мальюписів, допомагаючи визначити, чи призначений мальюпис для дітей, для освіти, для розваги чи для передачі певного повідомлення.

Усі ці підходи до класифікації мальюписів спільно відображають багатофункціональність та різноманітність цього жанру в українському мистецтві. Вони створюють фундамент для подальшого дослідження та аналізу мальюписів як важливої частини сучасної української культури та літератури.

Літературні джерела

1. Кравченко, В. (2015). Класифікація українських коміксів. *Культура України*.
2. Мельник, О. (2017). Комікс як засіб збереження культурної спадщини та ідентичності. *Сучасна українська література*.

-
3. Левченко, О. (2018). Український комікс: від початку до сьогодення. *Культура України*.
 4. Баран, Н., & Гнаткович, О. (2021). Класифікація та специфіка сучасних українських коміксів. *Молодий вчений*, 5(93), 37-42. DOI : 2304-5809/2021-5-93-7
 5. Абрамчук, О. В. (2016). Жанри сучасної української літератури. Матеріали XLV Науково-технічної конференції ВНТУ. URL: <http://conferences.vntu.edu.ua/index.php/all-hum/all-hum-2016/paper/view/108>